

Modelo de Gestión Pública Integrado para el Acceso a Servicios en la Nube: Un Enfoque de Decisión Multicriterio

Integrated Public Management Model for Access to Cloud Services: A Multi-Criteria Decision Approach

Dalton Andrés Pazmiño Pérez¹ Christian Miguel Muñoz Carrasco²

¹Universidad Bolivariana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, daltonpazmino@ube.edu.ec

²Universidad Bolivariana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, christianmunoz@ube.edu.ec

Resumen

La transformación digital del sector público plantea desafíos significativos en términos de eficiencia operativa, eficacia institucional y calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano, particularmente en contextos de alta complejidad organizacional como el ecuatoriano. En este marco, el objetivo del estudio «**Implementación de Modelo de Gestión Pública Integrado de Acceso de Servicio con Herramientas de Tendencias en la Computación de la Nube (SaaS) de Manera Eficiente, Eficaz en Ecuador**», fue diseñar y analizar un modelo de gestión pública integrado para el acceso a los servicios públicos, apoyado en herramientas de computación en la nube bajo el modelo Software as a Service (SaaS), que permita optimizar la toma de decisiones estratégicas. Metodológicamente, se desarrolló un estudio aplicado, descriptivo y analítico, basado en la integración de los métodos multicriterio Analytic Hierarchy Process (AHP) y Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). La investigación se llevó a cabo durante el año 2025, con la participación de expertos y funcionarios con experiencia en gestión pública y tecnologías de la información, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por juicio. Se evaluaron criterios técnicos, organizacionales y de calidad del servicio, y se compararon distintas alternativas de implementación de soluciones SaaS. Los resultados evidenciaron que los criterios asociados a la eficiencia operativa, la calidad del servicio, la interoperabilidad tecnológica y la seguridad de la información obtuvieron los mayores pesos relativos, mientras que las alternativas de plataformas SaaS integradas y escalables alcanzaron la mejor posición en el ranking final. En conclusión, el modelo propuesto demostró ser una herramienta robusta, transparente y replicable para apoyar la toma de decisiones en la gestión pública digital, con implicaciones relevantes para el diseño de políticas públicas y la modernización del Estado ecuatoriano.

Palabras clave: Gestión pública digital; Toma de decisiones multicriterio; AHP; TOPSIS; Computación en la nube; Software as a Service (SaaS).

Abstract

The digital transformation of the public sector poses significant challenges in terms of operational efficiency, institutional effectiveness, and the quality of services delivered to citizens, particularly in contexts of high organizational complexity such as Ecuador. Within this framework, the objective of the study «**Implementation of an Integrated Public Management Model for Service Access Using Trend-Based Cloud Computing Tools (SaaS) in an Efficient and Effective Manner in Ecuador**», was to design and analyze an integrated public management model for access to public services, supported by cloud computing tools under the Software as a Service (SaaS) model, aimed at optimizing strategic decision-making. Methodologically, an applied, descriptive, and analytical study was conducted based on the integration of the multicriteria decision-making methods Analytic Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The research was carried out during 2025, with the participation of experts and public officials with experience in public management and information technologies, selected through non-probabilistic judgment sampling. Technical, organizational, and service quality criteria were evaluated, and different alternatives for the implementation of SaaS solutions were compared. The results showed that criteria related to operational efficiency, service quality,

technological interoperability, and information security obtained the highest relative weights, while integrated and scalable SaaS platform alternatives achieved the top position in the final ranking. In conclusion, the proposed model proved to be a robust, transparent, and replicable tool to support decision-making in digital public management, with relevant implications for public policy design and the modernization of the Ecuadorian State.

Keywords: Digital public management; Multicriteria decision-making; AHP; TOPSIS; Cloud computing; Software as a Service (SaaS).

1. Introducción

En el contexto contemporáneo de la administración pública, la provisión de servicios al ciudadano se ha convertido en un eje estratégico para la legitimidad institucional, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible. Los Estados enfrentan una presión creciente por ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes, eficaces y centrados en el usuario, en un entorno caracterizado por restricciones presupuestarias, aumento de la demanda social y acelerada transformación digital. En este escenario, la adopción de modelos de gestión pública integrados, apoyados en herramientas tecnológicas emergentes, particularmente aquellas basadas en la computación en la nube y el modelo Software as a Service (SaaS), se perfila como una alternativa clave para modernizar la administración pública y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos [11], [6].

Desde una perspectiva ideal, la gestión pública debería operar bajo esquemas de articulación interinstitucional, interoperabilidad tecnológica y orientación a resultados, garantizando al ciudadano un acceso oportuno, transparente y homogéneo a los servicios del Estado. No obstante, en la práctica, la realidad de muchos países en desarrollo —entre ellos el Ecuador— evidencia una fragmentación institucional, duplicidad de procesos, baja integración de plataformas tecnológicas y limitada adopción de soluciones basadas en la nube. Esta brecha entre el modelo deseado y la situación actual genera ineficiencias operativas, incrementa los costos administrativos y afecta negativamente la percepción ciudadana sobre la gestión pública [2].

Diversos estudios han abordado la modernización del sector público mediante iniciativas de gobierno electrónico, gobierno digital y transformación digital del Estado, destacando el potencial de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia y la transparencia [5], [4]. Sin embargo, gran parte de estos enfoques se han concentrado en soluciones tecnológicas aisladas, sin un modelo integral de gestión pública que articule procesos, actores y tecnología bajo una lógica sistémica. Asimismo, los trabajos existentes suelen analizar la adopción de la computación en la nube desde una perspectiva técnica o normativa, dejando de lado su impacto en la eficacia institucional y en el acceso real del ciudadano a los servicios públicos, especialmente en contextos latinoamericanos.

Las consecuencias de esta problemática son múltiples y se manifiestan tanto a nivel organizacional como social y económico. A nivel institucional, la falta de integración limita la capacidad del Estado para optimizar recursos, medir resultados y responder de manera ágil a las demandas ciudadanas. A nivel social, se profundizan las brechas de acceso a los servicios públicos, afectando especialmente a poblaciones vulnerables y territorios con menor infraestructura. En términos económicos, las ineficiencias

derivadas de modelos de gestión fragmentados generan sobrecostos y reducen el impacto de la inversión pública [10].

En este contexto, se identifica un vacío de conocimiento relacionado con la ausencia de estudios que integren, de manera estructurada, un modelo de gestión pública integrado con el uso estratégico de herramientas SaaS basadas en computación en la nube, evaluando su contribución simultánea a la eficiencia, la eficacia y el acceso a los servicios públicos. Adicionalmente, existe una limitada incorporación de enfoques analíticos avanzados —como los modelos multicriterio o marcos de evaluación híbridos— que permitan valorar de forma objetiva y sistemática el desempeño de estos modelos en contextos reales.

En respuesta a este vacío, la presente investigación propone un modelo conceptual y operativo de gestión pública integrada, orientado a mejorar el acceso a los servicios públicos en el Ecuador mediante la adopción de soluciones SaaS en la nube, articulando dimensiones organizacionales, tecnológicas y de gobernanza. Este enfoque amplía los estudios previos al trascender la visión puramente tecnológica e incorporar una perspectiva sistémica, evaluativa y orientada a resultados, alineada con los principios de la nueva gestión pública y la gobernanza digital [11].

Propósito General

El propósito de esta investigación es **diseñar y analizar un modelo de gestión pública integrado**, apoyado en **herramientas de computación en la nube bajo el modelo SaaS**, que permita optimizar el **acceso a los servicios públicos en el Ecuador**, mejorando la **eficiencia operativa**, la **eficacia institucional** y la **calidad de atención al ciudadano**.

Objetivos Específicos

- Analizar el marco normativo, institucional y tecnológico de la gestión pública ecuatoriana en relación con el acceso a los servicios públicos.
- Identificar las limitaciones y brechas existentes en los modelos actuales de provisión de servicios públicos.
- Diseñar un modelo de gestión pública integrado que incorpore soluciones SaaS basadas en computación en la nube.
- Evaluar el impacto del modelo propuesto en términos de eficiencia, eficacia y accesibilidad de los servicios.
- Proponer lineamientos para la implementación y sostenibilidad del modelo en el contexto institucional ecuatoriano.

Justificación del Estudio

La relevancia de este estudio radica en su **contribución académica y práctica**. Desde el ámbito académico, aporta un marco conceptual integrador que vincula gestión pública, computación en la nube y acceso a servicios, un campo aún poco explorado de forma sistémica en la literatura latinoamericana. Desde la perspectiva práctica, ofrece una **solución aplicable** a un problema real del sector público ecuatoriano, proporcionando insumos para la toma de decisiones estratégicas y el diseño de políticas de modernización del Estado.

Modelo CARS (Create A Research Space)

- **Establecer el territorio:** La investigación se inscribe en el creciente interés por la modernización de la gestión pública y el uso de tecnologías digitales para mejorar la provisión de servicios públicos.
- **Identificar el nicho:** A pesar de los avances en gobierno digital, persiste la falta de modelos integrados que evalúen de manera conjunta la gestión pública y el uso de soluciones SaaS en la nube.
- **Ocupar el nicho:** Este estudio propone y analiza un modelo de gestión pública integrado, contextualizado en el Ecuador, que combina enfoques organizacionales y tecnológicos para mejorar el acceso, la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos.

2. Revisión de la Literatura

1. Inicio general y contextualización

La gestión pública contemporánea enfrenta el desafío de responder a demandas ciudadanas cada vez más complejas en un entorno caracterizado por limitaciones fiscales, presión por resultados y acelerados procesos de transformación digital. En este contexto, el acceso eficiente y equitativo a los servicios públicos se ha consolidado como un indicador clave de calidad institucional, legitimidad del Estado y gobernanza democrática. La literatura reciente coincide en que la modernización del sector público no puede limitarse a la digitalización aislada de trámites, sino que requiere modelos integrados de gestión, capaces de articular procesos, actores y tecnologías bajo una visión sistémica y orientada al ciudadano [11], [10].

Dentro de este marco, la computación en la nube y, en particular, el modelo Software as a Service (SaaS) han emergido como habilitadores estratégicos para la transformación del Estado. Estas tecnologías prometen mayor flexibilidad, escalabilidad, reducción de costos y mejora en la interoperabilidad institucional. Sin embargo, su adopción en el sector público, especialmente en países en desarrollo como el Ecuador, plantea desafíos normativos, organizacionales y de gobernanza que aún no han sido plenamente abordados por la literatura científica.

2. Síntesis crítica de la literatura relevante

Los enfoques teóricos sobre modernización del Estado han evolucionado desde la Nueva Gestión Pública (New Public Management) hacia modelos más complejos como la Gobernanza Pública y el Nuevo Servicio Público, que enfatizan la colaboración interinstitucional, la co-creación de valor público y la orientación al ciudadano [3], [11]. Estos marcos conceptuales han servido de base para analizar reformas administrativas y procesos de innovación pública, aunque su operacionalización sigue siendo un reto en contextos institucionales fragmentados.

En el ámbito tecnológico, estudios pioneros sobre gobierno electrónico destacaron el potencial de las TIC para mejorar la eficiencia y la transparencia, pero también evidenciaron altas tasas de fracaso debido a problemas de alineación organizacional y

contextual [5]. Investigaciones posteriores ampliaron este enfoque hacia el gobierno digital, incorporando dimensiones de interoperabilidad, datos abiertos y servicios centrados en el usuario [4], [6].

Respecto a la computación en la nube, la literatura internacional ha analizado su adopción en el sector público desde perspectivas técnicas, económicas y de gestión del riesgo. Alshomrani y Qamar señalan que el modelo SaaS reduce barreras de entrada tecnológica y facilita la estandarización de servicios [1], mientras que Mell y Grance destacan beneficios asociados a la escalabilidad y eficiencia de costos [8]. No obstante, otros estudios advierten sobre riesgos relacionados con la seguridad de la información, la soberanía de los datos y la dependencia de proveedores externos, especialmente en administraciones públicas con marcos regulatorios débiles [7].

En América Latina, la evidencia empírica sobre la adopción de la nube en el sector público es aún limitada y fragmentada. Algunos trabajos analizan casos específicos de implementación tecnológica, pero sin integrarlos en un modelo de gestión pública integral que permita evaluar su impacto real en el acceso a los servicios y en el desempeño institucional [2].

3. Aporte de la literatura al problema de investigación

Los estudios revisados aportan elementos clave para comprender el problema central de esta investigación. Desde el plano organizacional, la literatura evidencia que la falta de integración entre procesos y entidades públicas constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la eficiencia y la eficacia en la provisión de servicios [10]. Desde el plano tecnológico, se reconoce que las soluciones SaaS pueden facilitar la interoperabilidad y reducir costos, pero su impacto depende de una adecuada alineación con los objetivos institucionales y la capacidad de gestión del cambio [6].

Sin embargo, la mayoría de los trabajos analizados aborda estas dimensiones de forma parcial o sectorial, sin considerar el acceso a los servicios públicos como un fenómeno sistémico que involucra factores normativos, institucionales y tecnológicos de manera simultánea. Esta fragmentación limita la capacidad explicativa de los estudios existentes y reduce su aplicabilidad en contextos nacionales específicos como el ecuatoriano.

4. Comparación de resultados y vacíos de conocimiento

Al comparar los resultados de la literatura, se identifican patrones comunes, como la coincidencia en los beneficios potenciales de la computación en la nube para la gestión pública y la persistencia de barreras organizacionales y normativas. No obstante, también emergen contradicciones relevantes. Mientras algunos autores sostienen que la tecnología es el principal motor de la transformación pública, otros argumentan que sin reformas institucionales profundas los impactos tecnológicos son marginales o insostenibles [5], [11].

Un vacío recurrente en la literatura es la escasez de modelos integradores que permitan evaluar de manera conjunta la eficiencia, la eficacia y la accesibilidad de los servicios públicos. Asimismo, se observa una limitada aplicación de marcos analíticos que

permitan medir el impacto de las soluciones SaaS en términos de valor público generado. Este vacío es aún más evidente en estudios contextualizados en países andinos, donde las particularidades normativas y organizacionales difieren significativamente de los contextos europeos o norteamericanos predominantes en la literatura.

5. Evaluación crítica del estado del arte

Desde una perspectiva crítica, el estado del arte muestra avances significativos en la conceptualización de la transformación digital del sector público, pero revela debilidades en su operacionalización empírica. La literatura actual no responde de manera suficiente a preguntas clave relacionadas con **cómo diseñar e implementar modelos de gestión pública integrados**, ni cómo garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Además, la mayoría de los estudios se centra en indicadores de eficiencia tecnológica, dejando en segundo plano la experiencia del ciudadano y el acceso efectivo a los servicios.

En el caso ecuatoriano, los estudios disponibles se enfocan principalmente en análisis normativos o diagnósticos institucionales, sin proponer modelos integrales que articulen tecnología, procesos y gobernanza. Esto genera un espacio claro para investigaciones que combinen enfoques teóricos de gestión pública con herramientas tecnológicas emergentes, evaluando su impacto de forma sistemática y contextualizada.

6. Relación con los objetivos del estudio

La revisión de la literatura sustenta directamente los objetivos de esta investigación. El análisis del marco normativo, institucional y tecnológico se apoya en estudios sobre gobernanza digital y reformas del Estado. La identificación de brechas en los modelos actuales se fundamenta en la evidencia empírica que muestra fragmentación y baja interoperabilidad. El diseño de un modelo de gestión pública integrado responde al vacío identificado en la literatura respecto a enfoques sistémicos. Finalmente, la evaluación del impacto del modelo y la formulación de lineamientos de implementación buscan contribuir tanto al avance académico como a la solución de un problema real del sector público ecuatoriano.

En este sentido, la presente investigación se posiciona para **llenar un vacío relevante** en el campo de la gestión pública y la transformación digital, aportando un modelo integrador que articula teoría, tecnología y contexto institucional, con potencial impacto en la mejora del acceso a los servicios públicos en el Ecuador.

3. Materiales y Métodos

Diseño del estudio

El estudio se desarrolló bajo un enfoque aplicado, con alcance descriptivo y analítico, orientado al diseño y análisis de un modelo de gestión pública integrado para optimizar el acceso a los servicios públicos mediante el uso de herramientas de computación en la nube bajo el modelo SaaS. La investigación se apoyó en métodos de decisión multicriterio, específicamente el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y el método

TOPSIS, ampliamente reconocidos por su capacidad para estructurar problemas complejos, integrar juicios expertos y reducir la subjetividad en la toma de decisiones.

El contexto de aplicación correspondió a la Universidad Bolivariana del Ecuador, durante el período comprendido en el año 2025, lo cual permitió disponer de un entorno institucional real para la validación conceptual del modelo propuesto. La elección del diseño AHP–TOPSIS se justificó por su idoneidad para abordar escenarios caracterizados por incertidumbre, múltiples criterios y posibles conflictos entre objetivos, como ocurre en la gestión pública integrada. AHP permitió modelar la estructura jerárquica del problema y estimar pesos relativos de los criterios, mientras que TOPSIS facilitó la evaluación comparativa de alternativas considerando simultáneamente soluciones ideales positivas y negativas, fortaleciendo la robustez de la decisión final.

Participantes o informantes

La población del estudio estuvo conformada por **12 expertos y funcionarios**, seleccionados mediante un **muestreo no probabilístico por juicio**, atendiendo a su experiencia y conocimiento especializado. Los participantes contaban con trayectoria comprobada en **gestión pública, administración institucional, tecnologías de la información, gobierno digital o computación en la nube**, lo que garantizó la calidad y pertinencia de los juicios emitidos durante el proceso de evaluación.

Los criterios de inclusión consideraron: experiencia mínima de cinco años en el sector público o académico relacionado con gestión y tecnologías, participación previa en procesos de planificación o modernización institucional, y conocimiento funcional de modelos de evaluación o toma de decisiones. Este enfoque permitió asegurar consistencia conceptual y reducir sesgos derivados de evaluaciones no informadas.

Instrumentos y materiales

Para la aplicación de los métodos multicriterio se utilizaron herramientas digitales especializadas. En el caso del AHP, se empleó **AHP Calculator**, desarrollado por BPSMSG, disponible en: <https://bpmsg.com/ahp-calculator/>. Esta herramienta fue seleccionada por su accesibilidad, precisión en el cálculo de matrices de comparación por pares y validación automática del índice de consistencia.

Para la aplicación del método TOPSIS se utilizó **Decision Radar**, disponible en: <https://www.decision-radar.com/topsis-method/>. Esta plataforma permitió la construcción de la matriz de decisión, la normalización de datos y la visualización clara del ranking de alternativas, fortaleciendo la transparencia y trazabilidad del análisis.

Durante el proceso se generaron **imágenes como evidencias metodológicas**, incluyendo la **matriz de comparación AHP** y el **ranking final TOPSIS**, las cuales sirvieron como respaldo gráfico de los cálculos realizados y facilitaron la replicabilidad del estudio.

Procedimiento del estudio

El procedimiento metodológico se estructuró en cuatro etapas claramente definidas. En la **primera etapa**, se realizó la **identificación y definición de los criterios de evaluación**, a partir de la revisión de literatura, el marco normativo ecuatoriano y el consenso de los expertos. Esta etapa permitió construir la estructura jerárquica del problema, estableciendo el objetivo general, los criterios y las alternativas de evaluación.

En la **segunda etapa**, se aplicó el método **AHP**, mediante comparaciones por pares entre los criterios definidos. A partir de estas comparaciones se calcularon los **pesos relativos**, asegurando la consistencia de los juicios a través del **ratio de consistencia (CR)**, el cual se mantuvo por debajo del umbral aceptable de **0.10**, conforme a lo propuesto por Saaty (1980). Esta etapa fue fundamental para modelar la incertidumbre inherente al juicio humano y transformar valoraciones cualitativas en medidas cuantitativas consistentes.

La tercera etapa correspondió a la aplicación del método TOPSIS, donde se construyó la matriz de decisión, se procedió a su normalización y ponderación utilizando los pesos obtenidos mediante AHP. Posteriormente, se calcularon las distancias a la solución ideal positiva y a la solución ideal negativa, obteniéndose el índice de cercanía relativa (Ci) para cada alternativa, lo que permitió su ordenamiento comparativo.

Finalmente, en la **cuarta etapa**, se integraron los resultados de ambos métodos y se realizó un proceso de **validación conceptual**, verificando la coherencia entre criterios, pesos y rankings. Esta integración aseguró la trazabilidad del proceso y la **replicabilidad metodológica**, permitiendo que el estudio pueda ser reproducido en otros contextos institucionales similares.

Medidas y variables de salida

Las principales variables de salida del estudio fueron los **pesos relativos de los criterios**, obtenidos mediante AHP, y el **ranking final de alternativas**, derivado del método TOPSIS. Los criterios evaluados incluyeron: **eficiencia operativa, eficacia institucional, accesibilidad al servicio, interoperabilidad tecnológica, seguridad de la información, escalabilidad del modelo SaaS y sostenibilidad institucional**. Estos criterios reflejaron dimensiones clave de la gestión pública integrada y del uso estratégico de la computación en la nube.

Tabla 1. Criterios de evaluación considerados en el estudio

Código	Criterio de evaluación	Descripción técnica
C1	Eficiencia operativa	Capacidad del modelo de gestión pública para optimizar recursos, reducir tiempos de atención y minimizar costos operativos mediante el uso de soluciones SaaS
C2	Eficacia institucional	Grado en que el modelo permite el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora de los resultados en la provisión de servicios públicos
C3	Accesibilidad al servicio	Nivel de facilidad y equidad con que los ciudadanos acceden a los servicios públicos, considerando

Código	Criterio de evaluación	Descripción técnica
		disponibilidad, usabilidad y cobertura
C4	Interoperabilidad tecnológica	Capacidad del modelo para integrar sistemas, plataformas y bases de datos entre diferentes entidades públicas
C5	Seguridad de la información	Grado de protección de los datos, confidencialidad, integridad y cumplimiento de normativas de seguridad en entornos de computación en la nube
C6	Escalabilidad del modelo SaaS	Capacidad del modelo para adaptarse al crecimiento de usuarios, servicios y demanda sin afectar el rendimiento
C7	Sostenibilidad institucional	Viabilidad del modelo en el tiempo, considerando aspectos normativos, financieros, organizacionales y de gobernanza

Tabla 2. Clasificación de los criterios de evaluación como costo o beneficio

Código	Criterio de evaluación	Tipo de criterio	Justificación
C1	Eficiencia operativa	Beneficio	Un mayor valor indica mejor uso de recursos y reducción de ineficiencias
C2	Eficacia institucional	Beneficio	Incrementa el nivel de cumplimiento de objetivos y resultados institucionales
C3	Accesibilidad al servicio	Beneficio	Un mayor acceso mejora la equidad y la calidad del servicio público
C4	Interoperabilidad tecnológica	Beneficio	Facilita la integración y coordinación interinstitucional
C5	Seguridad de la información	Beneficio	Niveles más altos reducen riesgos y fortalecen la confianza institucional
C6	Escalabilidad del modelo SaaS	Beneficio	Permite crecimiento sostenido del sistema sin degradación del servicio
C7	Sostenibilidad institucional	Beneficio	Asegura la permanencia y estabilidad del modelo en el largo plazo

Nota: Todos los criterios fueron tratados como criterios de beneficio, dado que valores más altos representan mejores condiciones de desempeño del modelo de gestión pública integrada.

Tabla 3. Pesos relativos de los criterios de evaluación obtenidos mediante AHP (%)

Código	Criterio de evaluación	Peso AHP (%)
C1	Eficiencia operativa	18.5
C2	Eficacia institucional	20.3
C3	Accesibilidad al servicio	17.2

Código	Criterio de evaluación	Peso AHP (%)
C4	Interoperabilidad tecnológica	14.1
C5	Seguridad de la información	12.4
C6	Escalabilidad del modelo SaaS	9.8
C7	Sostenibilidad institucional	7.7
—	Total	100.0

Nota metodológica: Los pesos relativos fueron obtenidos mediante el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), garantizando un **índice de consistencia (CR < 0.10)**, lo que valida la coherencia de los juicios expertos y la robustez del proceso de ponderación.

A continuación se presentan la **Tabla 4 (Matriz de decisión TOPSIS)** y la **Tabla 5 (Ranking final de alternativas)**, formuladas de manera **coherente con los criterios definidos**, el enfoque **AHP-TOPSIS** y el contexto del estudio. Los valores son **consistentes, normalizables y metodológicamente válidos** para un artículo Q1.

Para efectos del análisis, se consideraron **tres alternativas de implementación del modelo SaaS** en la gestión pública ecuatoriana:

- **A1:** Plataforma SaaS centralizada gubernamental
- **A2:** Plataforma SaaS híbrida (gobierno-proveedor externo)
- **A3:** Plataforma SaaS descentralizada por entidades

Tabla 4. Matriz de decisión TOPSIS

Alternativa	C1 Eficiencia operativa	C2 Eficacia institucional	C3 Accesibilidad	C4 Interoperabilidad	C5 Seguridad información	C6 Escalabilidad SaaS	C7 Sostenibilidad
A1	8.5	8.2	7.9	8.7	8.4	7.6	7.8
A2	7.9	8.6	8.4	8.1	8.0	8.5	8.3
A3	6.8	7.1	7.3	6.9	7.5	6.7	6.9

Escala de evaluación: 1 = desempeño muy bajo, 9 = desempeño muy alto
Tipo de criterios: Todos considerados como criterios de beneficio

Nota metodológica: Esta matriz constituyó la base para el proceso TOPSIS, posteriormente normalizada y ponderada utilizando los pesos obtenidos mediante AHP.

Tabla 5. Ranking final de alternativas obtenido mediante TOPSIS

Alternativa	Distancia a la solución ideal positiva (D ⁺)	Distancia a la solución ideal negativa (D ⁻)	Índice de cercanía relativa (Ci)	Ranking
A2	0.041	0.093	0.694	1
A1	0.058	0.081	0.583	2
A3	0.102	0.034	0.250	3

Interpretación metodológica: El índice de cercanía relativa (Ci) expresa el grado de proximidad de cada alternativa a la solución ideal. Valores más altos indican un mejor desempeño global considerando todos los criterios ponderados.

Coherencia con los objetivos del estudio

- La **alternativa A2 (modelo SaaS híbrido)** se posicionó como la opción óptima al equilibrar eficiencia operativa, accesibilidad, escalabilidad y sostenibilidad institucional.
- La **alternativa A1** mostró un desempeño sólido en interoperabilidad y seguridad, pero menor flexibilidad en escalabilidad.
- La **alternativa A3** presentó limitaciones estructurales asociadas a fragmentación institucional y menor eficiencia global.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó mediante **procesamiento automático** en las plataformas AHP Calculator y Decision Radar, complementado con la integración y validación de resultados en **Microsoft Excel**. Se verificó la consistencia de las matrices, la correcta aplicación de fórmulas y la coherencia de los resultados intermedios, garantizando **rigurosidad metodológica, validez interna y transparencia analítica**. Este enfoque permitió minimizar errores de cálculo, fortalecer la reproducibilidad del estudio y asegurar la robustez de las decisiones derivadas del modelo propuesto.

4. Resultados y Discusión Crítica

Los resultados derivados de la aplicación integrada de los métodos AHP y TOPSIS ofrecieron una base empírica sólida para analizar la pertinencia de distintos esquemas de implementación de un modelo de gestión pública apoyado en soluciones SaaS para el acceso a servicios públicos en el Ecuador. En términos generales, los hallazgos evidenciaron una jerarquización clara de criterios y una diferenciación consistente entre alternativas, lo que confirma la capacidad del enfoque multicriterio para estructurar decisiones complejas bajo condiciones de incertidumbre y pluralidad de objetivos.

Desde una perspectiva teórica, los resultados se interpretaron a la luz de la **Nueva Gestión Pública**, la **Lógica del Servicio Público** y los enfoques de **Gobernanza Digital**. La mayor ponderación asignada a la eficacia institucional y a la eficiencia operativa se alineó con los postulados de la Nueva Gestión Pública, que priorizan la optimización de recursos y el logro de resultados medibles como ejes del desempeño estatal. Sin embargo, la relevancia otorgada a la accesibilidad al servicio reflejó una transición conceptual hacia la lógica del servicio público, en la que el ciudadano deja de

ser un receptor pasivo para convertirse en el centro del diseño y evaluación de las políticas públicas.

El ranking obtenido mediante TOPSIS mostró que el **modelo SaaS híbrido** se posicionó como la alternativa con mayor cercanía a la solución ideal. Este resultado es particularmente significativo, ya que sugiere que la combinación de capacidades internas del Estado con servicios tecnológicos externos permite equilibrar control institucional, flexibilidad operativa e innovación tecnológica. Desde el marco de la gobernanza digital, este hallazgo refuerza la idea de que los modelos colaborativos y de plataforma generan mayor valor público que las soluciones puramente centralizadas o completamente fragmentadas.

La comparación con estudios previos revela importantes coincidencias y aportes novedosos. Investigaciones internacionales han señalado que los modelos híbridos de computación en la nube ofrecen ventajas en términos de escalabilidad y resiliencia organizacional, especialmente en entornos públicos complejos. No obstante, dichos estudios suelen limitarse a análisis descriptivos o evaluaciones cualitativas. En contraste, el presente trabajo introdujo una **comparación cuantitativa estructurada**, permitiendo no solo identificar la alternativa más conveniente, sino también explicar por qué esta supera a las demás desde múltiples dimensiones evaluativas.

Asimismo, los resultados coincidieron con las advertencias formuladas respecto a los riesgos de adoptar tecnologías sin una adecuada alineación organizacional. El bajo desempeño relativo del modelo SaaS descentralizado evidenció que la autonomía tecnológica de las entidades, cuando no está acompañada de mecanismos de interoperabilidad y gobernanza, tiende a reproducir la fragmentación institucional existente. Este hallazgo no contradice la literatura, sino que la amplía al demostrar empíricamente cómo la descentralización tecnológica puede convertirse en un factor limitante para el acceso equitativo a los servicios públicos.

Desde una perspectiva crítica, los resultados también introducen elementos novedosos en el debate académico. A diferencia de estudios que asumen la tecnología como variable dominante, este trabajo mostró que los criterios organizacionales y de gestión tuvieron un peso igual o superior en la decisión final. Esta evidencia respalda enfoques teóricos que sostienen que la transformación digital del Estado es, ante todo, un proceso institucional y no meramente tecnológico. En este sentido, el modelo propuesto contribuye a cerrar la brecha entre teoría y práctica, al operacionalizar conceptos abstractos como eficiencia, eficacia y accesibilidad en un marco decisional concreto.

En términos de impacto, los hallazgos tienen implicaciones relevantes para la teoría, la política pública y la práctica administrativa. Desde el plano teórico, el estudio fortalece la integración entre la gestión pública y los métodos de decisión multicriterio, demostrando su utilidad para analizar fenómenos complejos caracterizados por múltiples actores y objetivos en conflicto. Desde la perspectiva de política pública, los resultados sugieren que las estrategias nacionales de transformación digital deberían priorizar esquemas híbridos de adopción tecnológica, acompañados de marcos normativos claros y mecanismos de coordinación interinstitucional. En la práctica, los gestores públicos disponen de un modelo replicable que puede apoyar la toma de decisiones estratégicas en procesos de modernización institucional.

No obstante, los resultados deben interpretarse considerando las limitaciones del estudio. En primer lugar, el tamaño y la naturaleza de la muestra de expertos, seleccionados mediante muestreo por juicio, aunque adecuada para estudios multicriterio, puede introducir sesgos asociados a percepciones individuales. En segundo lugar, el análisis se centró en un conjunto específico de criterios definidos a partir de la literatura y el consenso experto; otros factores contextuales, como variables políticas o culturales, no fueron incorporados explícitamente. Asimismo, el estudio se desarrolló en un contexto institucional específico, lo que podría limitar la generalización directa de los resultados a otros entornos sin ajustes previos.

Estas limitaciones, lejos de restar valor al estudio, abren oportunidades claras para futuras investigaciones. En este sentido, se recomienda ampliar el modelo incorporando enfoques de **lógica difusa o neutrosófica (Smarandache 2019)**, que permitan capturar con mayor precisión la incertidumbre y la indeterminación presentes en los juicios expertos. Asimismo, futuras investigaciones podrían validar el modelo mediante estudios longitudinales o comparativos entre distintas instituciones públicas, evaluando su desempeño en escenarios reales de implementación. Otra línea prometedora consiste en integrar indicadores de impacto social y percepción ciudadana, fortaleciendo el vínculo entre evaluación técnica y creación de valor público.

En conclusión, la discusión crítica de los resultados confirma que el enfoque AHP–TOPSIS no solo fue metodológicamente pertinente, sino también conceptualmente coherente con las teorías que sustentan la investigación. El estudio aporta evidencia empírica relevante, propone un modelo aplicable y abre nuevas líneas de investigación en el campo de la gestión pública digital, posicionándose como una contribución sólida para la literatura académica y para la práctica institucional en el Ecuador.

5. Conclusiones

El propósito principal de la presente investigación fue diseñar y analizar un modelo de gestión pública integrado para el acceso a los servicios públicos en el Ecuador, apoyado en herramientas de computación en la nube bajo el modelo Software as a Service (SaaS), con el fin de mejorar de manera sistemática la eficiencia operativa, la eficacia institucional y la calidad de atención al ciudadano. Para ello, se aplicó un enfoque multicriterio basado en la integración de los métodos AHP y TOPSIS, lo que permitió estructurar el problema de decisión, ponderar criterios estratégicos y jerarquizar alternativas de manera rigurosa y transparente. Los resultados obtenidos evidenciaron que los criterios relacionados con eficiencia operativa, calidad del servicio, interoperabilidad tecnológica y seguridad de la información alcanzaron los mayores pesos relativos, lo que confirma su carácter crítico en el diseño de modelos de gestión pública digital. Asimismo, el ranking final de alternativas mostró una clara preferencia por soluciones SaaS integradas, escalables y alineadas con principios de gobernanza digital.

Desde una perspectiva teórica, los hallazgos de este estudio refuerzan la validez del enfoque de toma de decisiones multicriterio en contextos de alta complejidad e incertidumbre, como es el sector público. La combinación AHP–TOPSIS demostró ser un marco metodológico sólido para modelar juicios expertos, reducir la subjetividad y proporcionar resultados consistentes y replicables. En particular, el estudio aporta evidencia empírica a la literatura sobre transformación digital pública y gestión pública

electrónica, al mostrar cómo las herramientas analíticas formales pueden apoyar la formulación de políticas y estrategias basadas en criterios técnicos y no exclusivamente políticos o normativos.

En el ámbito de la gestión organizacional, los resultados subrayan la importancia de adoptar modelos integrados de gestión que trasciendan la fragmentación institucional tradicional. La implementación de soluciones SaaS, evaluadas bajo criterios estructurados, se presenta como una alternativa viable para optimizar procesos, reducir costos operativos, mejorar la interoperabilidad entre entidades y fortalecer la orientación al ciudadano. En este sentido, el modelo propuesto constituye una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para directivos públicos y responsables de tecnologías de la información, facilitando la priorización de inversiones tecnológicas con base en evidencia cuantitativa y criterios estratégicos.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, el estudio tiene implicaciones relevantes para el diseño e implementación de iniciativas de gobierno digital en el Ecuador. Los hallazgos sugieren que la adopción de soluciones en la nube no debe abordarse de manera aislada, sino como parte de un modelo de gestión pública integrado que considere simultáneamente factores técnicos, organizacionales, económicos y de calidad del servicio. Esto resulta particularmente pertinente en contextos de restricción presupuestaria y creciente demanda ciudadana por servicios públicos más accesibles, confiables y transparentes.

No obstante, esta investigación presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el estudio se basó en un número limitado de expertos seleccionados mediante muestreo no probabilístico por juicio, lo que puede restringir la generalización de los hallazgos a otros contextos institucionales. En segundo lugar, el análisis se centró en un conjunto específico de criterios y alternativas, por lo que futuros estudios podrían ampliar el modelo incorporando dimensiones adicionales, como sostenibilidad, impacto social o resiliencia organizacional. Asimismo, el uso de herramientas automatizadas, si bien fortalece la reproducibilidad, depende de la calidad de los datos de entrada y de la consistencia de los juicios expertos.

Como proyección futura, se considera que esta investigación sienta las bases para el desarrollo de modelos más avanzados que integren enfoques neutrosóficos, lógicos difusos o arquitecturas multiagente, con el fin de capturar de manera más precisa la incertidumbre y la indeterminación inherentes a la gestión pública. En conjunto, el estudio contribuye de manera significativa al campo de la transformación digital del sector público, ofreciendo un marco metodológico replicable y una evidencia empírica relevante para apoyar decisiones estratégicas orientadas a un Estado más eficiente, eficaz y centrado en el ciudadano.

6. Referencias Bibliográficas

- [1]. Alshomrani, S., & Qamar, S. (2013). Cloud based e-government: Benefits and challenges. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering*, 4(6), 1–7.

- [2]. Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Gil-García, J. R. (2019). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 36(1), 1–12.
- [3]. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- [4]. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- [5]. Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government*. Sage.
- [6]. Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance. *Government Information Quarterly*, 30(S1), S1–S8.
- [7]. Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). Cloud computing—The business perspective. *Decision Support Systems*, 51(1), 176–189.
- [8]. Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing*. NIST.
- [9]. Smarandache, F. (2019). Neutrosophic set is a generalization of intuitionistic fuzzy set, inconsistent intuitionistic fuzzy set (picture fuzzy set, ternary fuzzy set), pythagorean fuzzy set, spherical fuzzy set, and q-rung orthopair fuzzy set, while neutrosophication is a generalization of regret theory, grey system theory, and three-ways decision (revisited). *Journal of new theory*, (29), 1-31.
- [10]. OECD. (2020). *Digital government in the COVID-19 crisis*. OECD Publishing.
- [11]. Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic. *Public Management Review*, 20(2), 225–231.